

SEMINARIO ABIERTO Y PERMANENTE DE BIBLIOTECOLOGÍA: Una apuesta por la formación investigativa*

Nathalia Quintero Castro**

RESUMEN

La creación y el desarrollo del Seminario abierto y permanente de bibliotecología en la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín constituye la primera experiencia y fase inicial para la consolidación de un programa de investigaciones teóricas en bibliotecología que dinamice y oriente la producción teórica en el área. Así, esta propuesta de Seminario abierto y permanente tuvo como propósitos el fortalecimiento de una cultura investigativa al permitir la exposición autónoma y libre de las ideas o trabajos de reflexión; la creación de algunas propuestas de investigación de los estudiantes, egresados y profesores de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, la motivación por el trabajo en equipo interdisciplinario y la contribución a la formación pedagógica en la investigación. De modo que actividades extracurriculares como los seminarios abiertos y permanentes constituyen una valiosa herramienta para la formación investigativa y la reflexión teórica y epistemológica del campo de conocimiento bibliotecológico.

PALABRAS CLAVE: Investigación/ Formación/ Epistemología/ Construcción/ Conocimiento/ Debate de ideas.

QUINTERO CASTRO, Natalia. *Seminario abierto y permanente de bibliotecología: una apuesta por la formación investigativa.* En: *Revista Interamericana de Bibliotecología.* Vol. 29, No. 1 (ene-jun. 2006); p. 85-99.

* Esta propuesta hace parte de los resultados y recomendaciones de la investigación **Fundamentación epistemológica del objeto de estudio de la bibliotecología orientada al contexto socio-cultural colombiano**, por el grupo de investigación en epistemología de la bibliotecología, (QUINTERO, ET AL 2004) financiada por el Comité para el desarrollo de la investigación –CODI- y con el apoyo del Centro de Investigación en Ciencias de la Información -CICINF- de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Medellín Colombia. Artículo recibido el 20 de marzo, evaluado el 4 de mayo y aceptado con las modificaciones el 19 de mayo de 2006.

** Licenciada en historia y filosofía. Especialista en Cultura política. Aspirante al título de magíster en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Medellín Colombia. nathalia@bibliotecologia.udea.edu.co

ABSTRACT

*The creation and development of an **Open and Permanent Seminar in Library Science** in the Interamerican School of Library Science in Medellín constitutes the first experience and the initial phase in the consolidation of a “**program of theoretical research in library science**” designed to energize and orient production of theoretical research in the area. The purpose of this proposal for an open and permanent seminar was to strengthen the culture of research that would permit an autonomous and free exposition of ideas or works of reflection; the creation of some research proposals on the part of students, graduates, and professors in the School of Library Science; the motivation to work in interdisciplinary teams; and the contribution of pedagogical training in research. By this means, extracurricular activities such as these open and permanent seminars constitute a valuable tool for training in research as well as theoretical and epistemological reflection in the field of library knowledge.*

KEYWORDS: Research / training/ epistemology / construction / knowledge / debate of ideas

QUINTERO CASTRO, Natalia. *An Open and Permanent Seminar on Library Science: A Proposal for Research Education In: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 29, No. 1 (jan-jun. 2006); p. 85-99.*

INTRODUCCIÓN

El grupo de investigación de “Epistemología de la bibliotecología” de la Escuela Interamericana de Bibliotecología realizó la investigación “Fundamentación epistemológica del objeto de estudio de la bibliotecología orientada al contexto socio-cultural colombiano” y en sus conclusiones y recomendaciones propuso la creación de un programa de investigaciones teóricas en bibliotecología, que incluyera líneas tales como: métodos de investigación en bibliotecología, estudios culturales y de la comunicación, epistemología de la bibliotecología, ciencias de la discusión, hermenéutica, estudios en ciencia, tecnología y sociedad, ética; entre otros.

Desde esta perspectiva, con el propósito de construir una cultura y consolidar el interés creciente por la investigación en estos temas, se pensó en la realización de un encuentro como complemento curricular de los programas de la Escuela Interamericana de Bibliotecología -**El Seminario Abierto y Permanente de Bibliotecología**- (SAPB), que constituyó una de las estrategias para el inicio del mencionado programa de investigaciones teóricas en el área.

El SAPB se configuró en un espacio de debate académico entre estudiantes, profesores, egresados y profesionales de otras áreas, con el propósito de discutir y pensar asuntos referidos a la profesión bibliotecológica y, al mismo tiempo como herramienta pedagógica para la formación investigativa de los miembros de la comunidad académica de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.

Para alentar estos encuentros los integrantes del grupo de epistemología de la bibliotecología¹ fueron quienes coordinaron las sesiones de exposición de los temas de interés por parte de los asistentes y al mismo tiempo socializaron resultados de la investigación realizada; ello constituyó una interesante oportunidad para el diálogo y la reflexión sobre la bibliotecología y los asuntos teórico-epistemológicos.

En concordancia con estos propósitos, con los temas y el grupo asistente se propuso una ruta metodológica basada en seis fases utilizadas comúnmente en los procesos investigativos a saber: exploración, demarcación, contextualización, profundización, proyección y ejecución; de las cuales el SAPB logró avanzar en las dos primeras fases, pues con el trabajo realizado se exploraron y demarcaron algunos temas, enfoques, metodologías y autores esenciales para futuras investigaciones en el campo bibliotecológico.

El siguiente artículo se propone presentar las características y peculiaridades del Seminario Abierto y Permanente de Bibliotecología llevado a cabo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, como una experiencia que complementa las actividades curriculares y como un espacio académico que contribuye a la formación investigadora de las personas que acuden a él, quienes lo dinamizan con sus propuestas, exposiciones y puesta en común de sus ideas o preguntas. Para ello, se define inicialmente, la naturaleza del Seminario, sus relaciones y diferencias con propuestas formales de “seminario investigativo”, luego se presentan las premisas y objetivos del SAPB; se continúa con la explicación sobre las fases y procesos metodológicos para, finalmente, presentar los logros y realizaciones de este espacio abierto y permanente de discusión sobre asuntos bibliotecológicos.

1. NATURALEZA DEL SEMINARIO ABIERTO Y PERMANENTE

En la educación superior, el modelo de Seminario se ha constituido específicamente en una alternativa de formación que permite generar un proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en **el diálogo y el debate**. En las instituciones universitarias nacionales e internacionales, ya se han iniciado propuestas con este enfoque favorables al desarrollo de competencias investigativas, como es el caso del Seminario investigativo. Sin embargo, faltan mayores esfuerzos para romper con esquemas que poco alientan la participación de los estudiantes en su proceso de formación y preparación para la investigación.

1. Este grupo es integrado por estudiantes de Bibliotecología y profesionales en las áreas de bibliotecología y filosofía, algunos se desempeñan como docentes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Universidad de Medellín.

El seminario investigativo como estrategia pedagógica y curricular es concebido, según Navarro², “como una técnica que reconoce, a quienes participan del proceso de aprendizaje, como partícipes de la construcción del conocimiento, estableciéndose como un grupo de aprendizaje activo, pues quienes participan en el proceso de enseñanza no reciben la información ya elaborada por otra persona, sino que la buscan y la indagan por sus propios medios”³. Esta lógica conduce a la creación de ideas o problemas, propicia la familiarización con los medios, los métodos de investigación y el contacto con las fuentes; se crea además un espacio propicio para la reflexión y el análisis de teorías diversas, conlleva al perfeccionamiento de las prácticas de lecto-escritura; propósitos desarrollados mediante la confianza “en el intercambio y la participación como forma de apropiarse del saber, se reconoce la bondad de considerar el punto de vista del otro como forma de acercarse a la plenitud del conocimiento. Procede a la manera de la razón dialógica que busca encontrar la verdad a través de los velos del lenguaje, mediante los procesos sociales de interacción y participación”⁴.

Los seminarios investigativos tienen la bondad de permitir el libre, autónomo y riguroso despliegue de potencialidades de los estudiantes, pues ellos constituyen el centro y el motor de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, para el SAPB, su fuente de inspiración fue la lógica y los fundamentos que sostienen las propuestas de seminarios investigativos como el caso mencionado. No obstante, la experiencia dada en la Escuela Interamericana de Bibliotecología presenta diversas peculiaridades que no responden en estricto al seminario investigativo u otros; debido principalmente al carácter extracurricular, a su condición de abierto y permanente y por la multiplicidad de temas tratados; además tendríamos que decir que el nombre –Seminario- obedece más a la connotación de semillero, en tanto el objetivo era sembrar interés, disciplina, competencias expositivas, lectura y escritura sobre las ideas que se pudieran constituir en futuros proyectos de investigación, fundamentalmente en los asuntos teóricos y epistemológicos de bibliotecología, o temas referidos a esta disciplina con los que se contribuiría a la producción teórica de la misma.

Así es como esta experiencia en la Escuela Interamericana de Bibliotecología se consolidó como un espacio de deliberación, simultáneo y de complementación curricular, como encuentro para la participación y el intercambio de ideas sociali-

-
2. Dice Navarro que la clase y el Seminario son las dos actividades académicas más importantes y características de la Universidad Alemana. La clase es docencia y el Seminario introducción a los métodos de trabajo de la investigación científica. En documento de uso interno del Programa de Desarrollo Pedagógico Docente el seminario investigativo alemán escrito por Néstor Navarro Barrera Medellín, 2001
 3. NAVARRO, Néstor. El seminario investigativo. Bogotá: Simposio permanente sobre la universidad, ASCUN, FES E ICFEES, 1990
 4. Ibid. P: 22

zadas por los asistentes⁵. De igual manera, el SAPB mantuvo y consolidó su calificativo de abierto y permanente; abierto significa que es un lugar, una reunión, una discusión y una construcción libre a la cual se integra quien desee y las veces quien quiera participar en él. Sus asistentes no tenían seguimiento evaluativo, ni la obligación de presentar avances de sus trabajos o reflexiones; se trataba de un espacio simultáneo al desarrollo de las clases donde la conversación o socialización de las ideas tuviera sitio, en el cual se contara con auditorio para crear una red comunicativa de escritos, trabajos presentados en las clases, autores o enfoques estudiados, reflexiones disciplinares entre muchos otros; además se trataba de un espacio libre donde podían ingresar estudiantes de cualquiera de los niveles o semestres de la Escuela de Bibliotecología, y a la vez estudiantes de cualquier facultad de la Universidad de Antioquia; a este público se le agrega la participación de algunos egresados y profesores de la Escuela de Bibliotecología e invitados de otras universidades de la ciudad⁶.

La connotación del Seminario como permanente -otro de sus elementos característicos-, significa que el espacio y la reunión se hicieron siempre a la hora y día señalado; identificándose por la continuidad y por la poca o ninguna suspensión de sus reuniones; se procuró convertir el encuentro en un hábito y algo que hiciese parte del modo de vida académico, pues aún en momentos en los cuales no había desarrollo de las clases, el Seminario mantuvo sus sesiones de encuentro y discusión.

Así mismo, el SAPB tenía como tema central los **asuntos bibliotecológicos** referidos a la epistemología y a las teorías que sustentan la disciplina; las interconexiones disciplinares y los dilemas de la misma profesión; además temas como las prácticas bibliotecológicas, sus categorías, relaciones y diferencias terminológicas. Es decir, este espacio se constituyó en un escenario semanal en el cual la bibliotecología, sus fundamentos, el rol del profesional, las relaciones interdisciplinares eran tema de reflexión y deconstrucción.

También se puede considerar que el SABP fue un espacio por excelencia donde la bibliotecología se trataba desde sus **conexiones multi y transdisciplinares**, como una disciplina, ciencia o campo de conocimiento que se configura por el cruce de disciplinas, de donde nacen sus dilemas epistemológicos y sus riquezas aun inexploradas. Elementos que contribuyeron al estudio, reflexión o **descubri-**

5. El Seminario Abierto y Permanente de Bibliotecología contó, durante casi dos años de reunión (septiembre de 2003 a noviembre de 2005), entre 15 a 20 asistentes aproximadamente, se destacan estudiantes de bibliotecología, algunos de otras áreas, egresados y profesores de la Escuela de Bibliotecología.

6. El Seminario contó con la presencia de una socióloga-docente del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín quien compartió su experiencia y visión de la investigación social. (2004)

miento de algunos enfoques teóricos, metodológicos o disciplinares para observar la bibliotecología, enriquecerla o contrariarla en su solidez; preguntarle y debatir sobre sus presupuestos teóricos y prácticos.

El SAPB fue y quiere seguir siendo⁷, otro de los muchos lugares para la consolidación de una cultura académica; lugar dotado de sentido para los estudiantes donde puedan dar a conocer dudas y preguntas, proponer respuestas y soluciones, aportar al desarrollo de la investigación en el área y a la producción de teorías, conocimientos y futuras investigaciones, al tiempo que se forme la capacidad crítica, la argumentación y la exposición de temas de interés de los participantes. Ante todo, constituirse en un espacio para que las palabras, los argumentos, las dudas, las preguntas se pongan en escena, de tal suerte que el conocimiento se construya colectivamente, como es la lógica esencial de él.

2. PREMISAS Y OBJETIVOS DEL SAPB

Aún nos rodea una preocupación generalizada frente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo colombiano: la referida a que el núcleo de ésta práctica es aún la comunicación oral y directa de los maestros frente a unos estudiantes que reciben pasiva y acríticamente información para aprender y memorizar.

Lo anterior, se une a la precaria lectura y producción escrita de los estudiantes que reciben estas pedagogías transmisionistas, ya que estas impulsan poco la invención y producción de conocimiento, al de mayor relevancia a la información recibida que a la propuesta de estrategias que desarrollen la búsqueda independiente del conocimiento y la formación del espíritu investigador. Es entonces esencial que, tanto en la educación básica como en los centros de educación superior, caso que tratamos aquí, se generen propuestas y acciones que dispongan nuevos encuentros académicos, diversas metodologías y didácticas que siembren el deseo, la disciplina y la constancia para emprender investigaciones, pues como dice Consuelo Hoyos: “las innovaciones son un “potencial de transformación social” (...) “lo que busca la tarea investigativa es transformar lo dado, para dentro de lo posible, plantear nuevas formas y diferentes horizontes de comprensión del mundo, que promuevan procesos de autogestión pedagógica y renovación política”⁸

En este sentido, las premisas y objetivos que orientaron el SAPB tienen su fundamento en el acordar como necesario poner en cuestión las formas de cono-

7. Se espera continuar con la propuesta y consolidar el Programa de investigaciones teóricas en bibliotecología.

8. HOYOS BOTERO, Consuelo. Un modelo para investigación documental. Medellín: Señal Editora primera edición, 2000 p: 22

cimiento tradicionales que, como afirma Hoyos: “Lamentablemente nos circunscriben aún en el ya relegado enfoque transmisionista, donde la creatividad, el ingenio, el espíritu inquieto y crítico y el deseo de saber, (con un saber propio al cual se llega en la dinámica personal del descubrimiento progresivo) eran marginados del ámbito educativo”⁹ Por ello, el SAPB constituye, en su génesis, una propuesta alternativa y también complementaria a las clases tradicionales, a los enfoques unidireccionales basados en la relación profesor-alumno en las que este último es considerado “sin luz” y por tanto dispuesto a recibir lo transmitido por el profesor.

Por ello el SAPB desarrolló como uno de sus pilares la **búsqueda autónoma de respuestas o fundamentos a sus preguntas**, así como el despliegue de la crítica con argumentos coherentes, la aprehensión de los conocimientos mediante la indagación, el debate y el hallazgo de metodologías posibles, particularmente en el campo teórico-epistemológico de la bibliotecología, pero también alrededor de otros campos disciplinares.

Otra de las premisas del Seminario fue la de consolidar un **escenario común para el encuentro de diversas personas del entorno académico universitario** en el cual los estudiantes son concebidos como sujetos que tienen la responsabilidad y la capacidad de construir conocimiento, como sujetos activos en torno a sus preguntas y cuestionamientos disciplinares; los docentes son vistos como otros actores que también exponen sus ideas, enfoques e ideas en construcción, como otros sujetos activos y provocadores en la discusión; los profesionales de otras áreas, quienes se interesaron por el campo de la bibliotecología y enriquecieron el diálogo multidisciplinar que debe y tiene que emprender la bibliotecología, los egresados de la Escuela de Bibliotecología, quienes aportaron experiencias laborales, preguntas frente a la disciplina y reflexiones desde su ejercicio profesional. Todos ellos actores esenciales para el desarrollo de este Seminario.

Así, dentro de los objetivos que orientaron el SAPB, se encuentra la promoción de relaciones dialógicas entre saberes y metodologías, la construcción de conocimientos y el fortalecimiento de una comunidad académica e investigativa, como también la conformación de un grupo de discusión académica que profundiza en elaboraciones teóricas y metodológicas sobre la epistemología y la teoría de la bibliotecología. Además se tenía como propósito la creación de un banco de proyectos que permitiera sistematizar propuestas e ideas de investigación para la futura consolidación de líneas temáticas en el área de la bibliotecología y disciplinas afines.

De igual manera, el SAPB se propuso como objetivo, iniciar una serie de propuestas pedagógicas para alentar, promover y hacer realidad la formación

9. Ibid, p:23

investigativa, pues sólo se logrará ejecutar investigación científica de calidad, si desde las instituciones educativas se construyen estrategias y espacios para su preparación.

3. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

Para la construcción de una cultura que prepare y genere hábitos investigativos ya se han desarrollado diversas tácticas entre las que se encuentra la llamada “Investigación formativa” vista como estrategia docente para la formación de los estudiantes en la investigación, esta constituye según Bernardo Restrepo “un tema problema pedagógico” pues aborda el problema de la docencia y el papel que debe cumplir la investigación en el aprendizaje del conocimiento”¹⁰ en cuyos fundamentos se encuentra la confianza en que la investigación se aprende ejecutando ejercicios de investigación y, que más adecuado que convertir las sesiones de clase en laboratorios para ese fin; ello responde como anota Restrepo “a una de las grandes vertientes o estrategias de enseñanza: la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción”¹¹ como enfoque pedagógico que propende desde las clases preparar a los estudiantes para la indagación permanente, las metodologías y los instrumentos para la ejecución formal de proyectos de investigación.

En el caso del SAPB se adecuaron algunos elementos pilares de la anterior estrategia pedagógica para poner en marcha, sin el matiz de sesión de clase y relación unidireccional profesor-alumno, un espacio de encuentro abierto y permanente que contribuyera también a la preparación libre y autónoma en investigación, que respetara ritmos mediante un lugar de reunión y discusión entre personas todas consideradas “**interlocutoras válidas**”. De esta manera, el SAPB se configuró en una apuesta por la formación en investigación, lo que implica un proceso lento y constante de “motivación, ánimo dispuesto, preparación humanística”¹² encuentro con las metodologías, los enfoques y básicamente con diversas personas que se brindan mutuamente caminos para la construcción de conocimiento como un proceso respetuoso de formas, herramientas y enfoques diversos.

El SAPB puede ser visto en si mismo como una propuesta metodológica, pues los objetivos de esta iniciativa se orientaron a desarrollar temas, discusiones y construcciones teóricas con base en estrategias de trabajo autónomo, responsable

10. RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Investigación formativa e investigación científica en sentido estricto. En: Seminario taller de docencia e investigación. Medellín: Universidad de Antioquia. 1998

11. Ibid

12. Op cit. HOYOS p: 27

y participativo (IAP). Este enfoque hace énfasis en la interacción constante y efectiva de los actores en el proceso del seminario, que ofrece la oportunidad de la interacción y aprendizaje de metodologías cualitativas de acción-participación, críticas, etnográficas y hermenéuticas, entre otras; de igual manera, enfoques teóricos y disciplinares, autores y actividades que propenden por el logro de los propósitos y principios del seminario abierto y permanente.

La estrategia metodológica IAP cobró sentido en la medida en que los asistentes al seminario se encontraban en indagación y formulación constante de preguntas alrededor del campo disciplinar, en este caso la bibliotecología; como también por el emprendimiento de reflexiones autónomas en cursos regulares¹³, diseño y presentación de ponencias, inicios y avances significativos de artículos para ser publicados, propuestas de animación y formación lectora, anteproyectos de investigación en epistemología, reflexiones sobre la docencia en bibliotecología¹⁴, entre muchos otros, lo que indica que el SAPB se configuró en un escenario significativo para el surgimiento de ideas y proyectos de investigación, mediante una metodología participativa, autónoma y responsable.

Para ello, el SAPB dispuso de una ruta metodológica que propicia elementos de formación en investigación mediante fases, que a largo plazo podrán consolidar el **“programa de investigaciones teóricas de la bibliotecología”** iniciativa que surgió como recomendación y producto de la investigación “Fundamentación Epistemológica del Objeto de Estudio de la Bibliotecología orientada al Contexto Socio-Cultural Colombiano” realizada por el grupo de Epistemología de la Bibliotecología.

La mencionada ruta metodológica consta de las seis fases de todo proceso investigativo, que para efectos de lo realizado en el SAPB se concentró en las dos primeras: exploración y demarcación; pues los avances en el Seminario fueron propios de ejercicios de indagación, búsqueda y reconocimiento de enfoques, metodologías, autores, corrientes epistemológicas y demás temas que fueron socializados como exploraciones e identificados como problemas básicos dentro del campo de estudio de la bibliotecología.

Las fases propuestas como ruta metodológica fueron presentadas y socializadas en el SAPB de la siguiente manera:

- **Fase de exploración:** Con diversas estrategias se dio paso al reconocimiento de temas, líneas o campos de interés investigativo de la bibliotecología y/o de

.....
13. Presentaciones realizadas por algunos estudiantes de artículos y trabajos de investigación sobre ética bibliotecológica y el seminario de epistemología de la bibliotecología, asignaturas del plan de formación para los bibliotecólogos de la Escuela Interamericana de Bibliotecología –Medellín-

14. Una reflexión sobre la preparación para la docencia en bibliotecología “*Un Proyecto Libéhula, un modelo Socrático*” compartido por una estudiante de bibliotecología (2005)

otras disciplinas afines. Mediante búsquedas bibliográficas, club de revistas, foros, conferencias, reunión con expertos y con otros grupos de investigación que comparten sus metodologías y herramientas de investigación.

- **Fase de demarcación:** En la que se identifican los asuntos y problemas generales contenidos en el campo de la bibliotecología, sus teorías o enfoques.
- **Fase de contextualización:** Se trata de enmarcar los intereses investigativos en las necesidades institucionales, locales o nacionales.
- **Fase de profundización:** Su fin es determinar problemas específicos que den lugar a un conjunto de proyectos de investigación con lo que se estructuraría el programa de investigación teórica en bibliotecología
- **Fase de proyección:** Con la formulación y la presentación de proyectos de investigación a distintas instancias para solicitar financiación.
- **Fase de ejecución:** Proyectos aprobados e identificación de nuevos asuntos o problemas que enriquezcan el programa.

La anterior ruta metodológica constituye un camino útil para construir o sembrar en los futuros bibliotecólogos, los egresados y en los profesores, la semilla de la indagación y la socialización de las ideas, pensamientos y reflexiones; se trata, como dice Consuelo Hoyos, de: “propugnar por una “cultura de la investigación”, que implica ofrecer espacios abiertos de formación humanística y científica, donde se contribuya a fomentar este espíritu, mediante el desarrollo del sentido crítico y apreciativo de la realidad”¹⁵. Ello es posible en tanto se extiendan espacios o momentos extra e intra curriculares que tengan como norte la formación para la investigación, con metodologías que fortalezcan la autonomía, la construcción libre y rigurosa del conocimiento.

Es así que el SAPB, como una modalidad de formación investigativa, contó con numerosas herramientas como la permanencia de un **grupo base para la discusión**, que dinamizó el análisis de los temas tratados. Este papel lo desempeñó el grupo de Epistemología de la bibliotecología. Otra forma de aprendizaje en el Seminario fue la exposición de **proyectos de investigación monográfica**¹⁶, ofrecida por bibliotecólogos en formación posgraduada. También se desarrollaron **talleres** de creación de ideas, objetos de investigación y formas de abordar las prácticas bibliotecológicas; algunos talleres se configura-

15. Op cit HOYOS p: 25

16. Como el caso de la exposición del proyecto de investigación “*La biblioteca; el no lugar de la bibliotecología*” presentado por una bibliotecóloga estudiante de la Especialización en Estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

ron como herramientas lúdicas y lugares para establecer vínculos entre los participantes, ello permitió conocer diversos estilos de comunicación y la conjugación del conocimiento con el arte¹⁷. Se utilizó además, la **socialización** de ideas, escritos, propuestas, reflexiones disciplinares y otras que tenían como propósito ser puestas en cuestión para contrastar, complementar y enriquecer con anotaciones y sugerencias del auditorio.

Así mismo, se presentaron **ponencias**¹⁸ previas a su exposición en eventos y/o seminarios nacionales e internacionales. El **club de revistas**, fue una estrategia importante en el proceso del Seminario, ya que al tratarse de compartir la lectura de un artículo de revista alrededor de temas sobre epistemología, teoría de la bibliotecología u otros afines, se conocieron diversos autores, enfoques y temas abordados en el campo bibliotecológico y áreas afines. Con el fin de incentivar la **discusión y el debate** se propició espacio para la presentación de videos, documentales, lecturas en voz alta, foros y conversatorios que contribuyeron a la práctica de la argumentación, el contraste de conceptos y el respeto por las ideas diversas o contrarias a las propias.

4. LOGROS Y REALIZACIONES DEL SEMINARIO ABIERTO Y PERMANENTE DE BIBLIOTECOLOGÍA

La búsqueda de un espacio más para la reflexión, el debate y la discusión en torno a los conocimientos que se imparten en la academia, la necesidad y el propósito de contribuir a afianzar la actitud investigativa, representó el motor que echó a rodar el proyecto del seminario abierto y permanente. Las preguntas que animaron la propuesta fueron:

- ¿Cómo influye la creación de un Seminario abierto y permanente en bibliotecología en el fortalecimiento de una cultura investigativa y en la puesta en circulación de la palabra, la actitud tolerante y respetuosa para escuchar visiones alternativas y complementarias a las propias?
- ¿Cómo un Seminario abierto y permanente en bibliotecología dispone a la profundización y la creación de múltiples propuestas de investigación de los estudiantes, egresados, y profesores frente a temas de la epistemología de la bibliotecología, y otros relacionados?

17. El seminario también dispuso el espacio para encuentros literarios, talleres, tertulias y reuniones para la poesía.

18. Como “*las bibliotecas virtuales de libre acceso: el caso E-LIS*” ponencia presentada por un docente de la Escuela de Bibliotecología en el II Encuentro Internacional de Administradores de Información en Pasto en el 2005. Como también las “*Representaciones sociales: una mirada desde el proyecto de poder y biblioteca*” de donde surgió una ponencia presentada en el Congreso Lectura 2005 para leer el siglo XXI en Cuba, por estudiantes de bibliotecología y miembros del grupo de epistemología de la Bibliotecología.

- ¿Cómo la investigación y la discusión crítica alimentan la producción de conocimiento en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, y propenden por el trabajo en equipo, interdisciplinario que conduzca a una formación integral?

Estas preguntas permiten sustentar hoy que el SAPB propició procesos de aprendizaje investigativo, desarrollo de habilidades como la crítica, la sustentación y el debate sobre ideas, hipótesis, preguntas y propuestas de investigación en el área. También generó la semilla del pensamiento productivo en tanto las discusiones temáticas tenían como objetivo la elaboración de ponencias, artículos, proyectos de investigación o líneas de profundización. De igual manera, se presentó el conocimiento de las etapas de la investigación, de algunas metodologías, estilos y enfoques teóricos, y, principalmente, se generó una profunda reflexión disciplinar no sólo de la bibliotecología sino también de áreas afines o complementarias. Lo cual fue construyendo un interés y una actitud multi y trans disciplinaria. Ello constituyó un elemento esencial en la reflexión de la bibliotecología, su fundamentación y fue proponiendo ideas en torno a la bibliotecología como campo de conocimiento multidisciplinar.

De igual modo, la apuesta metodológica del SAPB puso en escena algunas herramientas que contribuyen a la formación investigativa fundamental para constituir la cultura de investigación en la educación universitaria. Este tipo de propuestas, características en esta iniciativa, contribuyó al desarrollo de actitudes relacionadas con la disposición hacia la comunicación y sustentación de las ideas o hipótesis, espíritu de duda, pregunta, indagación, lectura y principalmente conversación sobre los hallazgos, dudas y planteamientos.

También, este seminario dió como resultado la conformación de equipos de trabajo con intereses en los asuntos teóricos y epistemológicos de la bibliotecología, de los que se espera se constituyan en futuros grupos de investigación activos alrededor de cinco ejes como: poder, bibliotecología y comunicación; industrias culturales y de la comunicación; construcción social de la teoría bibliotecológica; educación, epistemología y bibliotecología

De otro lado, se debe mencionar que el SAPB generó momentos y espacios para la discusión de temas como: las teorías de la bibliotecología, los objetos de estudio, sus aspectos filosóficos, debates terminológicos de la bibliotecología, ciencias de la discusión como paradigma filosófico, ciencias de la información y su relación con la comunicación; la cibercultura; usuario y biblioteca; metodologías de la investigación en bibliotecología; teoría de la acción comunicativa; investigación en ciencias sociales; sistema de conocimientos científico bibliológico-informativo, entre otros.

Se expusieron ponencias¹⁹, indagaciones, lecturas, reflexiones y debates sobre los estudios culturales²⁰, enfoque utilizado en la investigación del grupo de epistemología de la bibliotecología sobre el objeto de estudio para una bibliotecología orientada al contexto socio-cultural colombiano. También fue un espacio de escucha, cooperación y discusión sobre la creación de una Escuela de Pensamiento Bibliotecológico Latinoamericano²¹ que muy seguramente integrará a varios países y bibliotecólogos de Latinoamérica alrededor de la producción de pensamiento disciplinar gestado en este continente.

Finalmente, un importante alcance del SAPB fue lograr la participación de estudiantes, profesores y egresados para comunicar reflexiones y propuestas de investigación sobre la profesión, disciplina y proyecto de vida que han elegido, al igual que complementen su formación profesional y desarrollen el aprendizaje por descubrimiento y construcción del mismo.

Se espera que esta experiencia pueda ser vista como un modelo que otros grupos de investigación retomen e impacte con su ejecución la producción de conocimiento en bibliotecología u otras áreas y contribuyan a la formación investigativa. A la vez, integrar diversos seminarios abiertos y permanentes en una gran **red de investigación** y debate de ideas en donde el aprendizaje por descubrimiento y socialización de problemas o dudas sea la base para la formación de investigadores en las instituciones de educación superior.

5. PALABRAS FINALES

El contexto en el cual se desenvuelven las sociedades de hoy y la educación universitaria en particular, está caracterizado por la interconexión activa de flujos de información, culturas, saberes, estilos de vida, entornos locales y cotidianos, con lo que se muestra una nueva realidad que exige una transformación donde la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento y la misma profesionalización se salgan de las aulas de clase, del dominio del profesor y de las jornadas obligatorias y reglamentarias del tradicional proceso académico vivido en los centros de formación superior.

19. “Los Estudios Culturales: Una aproximación a la cibercultura” En el III Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo. La Habana en el 2002.

20. Se hicieron lecturas de textos de autores de Estudios Culturales como Santiago Castro-Gómez; Eduardo Restrepo y otros como Daniel Matto. También se presentaron las memorias del *Seminario Un mundo o varios mundos posibles* realizado en Bogotá al que asistieron algunos estudiantes de la Escuela de Bibliotecología.

21. Orientada por el gestor de la propuesta, bibliotecólogo, integrante del grupo de epistemología y docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología –Medellín-

Por tanto, dichas instituciones deben procurar proponer y generar mecanismos de autoformación, investigación y apropiación del conocimiento que complementen, enriquezcan y potencialicen los esfuerzos que en el diario ritmo de la academia se práctica.

La educación en nuestro país requiere de intensas transformaciones metodológicas y pedagógicas que respondan a la sociedad de forma efectiva, con una formación de calidad para la vida, la ciencia y el desarrollo socio-cultural y político. Por ello se hace necesaria la confluencia de nuevas propuestas que aporten a la configuración de sentidos más coherentes con los retos que el mundo de hoy y el contexto colombiano exigen.

Ello es una invitación, dirigida particularmente a la comunidad bibliotecológica, a participar activamente en la consolidación de una cultura investigativa para plantear grandes sueños y construir mejores futuros. Se trata de dar a conocer dudas y preguntas, proponer respuestas y soluciones, aportar al desarrollo de la investigación en el área y a la producción de teorías, conocimientos y futuras investigaciones en diversos temas de la bibliotecología.

Creemos que los seminarios abiertos y permanentes son indiscutiblemente una valiosa herramienta para la formación en investigación y la construcción colectiva de conocimiento. Este precepto fue el que orientó la propuesta y la perspectiva de continuar con otras estrategias que configuren un programa de investigaciones teóricas en bibliotecología.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA G., Dora. El grupo: métodos y técnicas participativas. Buenos Aires: Espacio Editorial, 1997

HOYOS BOTERO, Consuelo. Un modelo para investigación documental. Medellín: Señal Editora, primera edición, 2000

MISIÓN CIENCIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO. Colombia al filo de la oportunidad. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 1996

MOLINA PARDO, Adolfo. El seminario: una técnica para aprender a aprehender y aprender a investigar. Uni-pluri/versidad. Vol. 1, No. 3, 2001.

NAVARRO BARRERA, Néstor. El seminario investigativo. Bogotá: Simposio permanente sobre la Universidad; Ascun, FES e ICFES, 1990

NAVARRO BARRERA, Néstor. El seminario investigativo alemán. Documento para el Programa de Desarrollo Pedagógico Docente. Medellín: Universidad de Antioquia, 2001

QUINTERO, Nathalia, QUIROZ, Ángela, QUIJANO, Nathy Julieth y LOPERA, Hernando. Fundamentación epistemológica del objeto de estudio de la bibliotecología orientada al contexto socio-cultural colombiano. Medellín: Universidad de Antioquia, Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información –CICINF–, 2004

RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Investigación formativa e investigación científica en sentido estricto. En: Seminario Taller de Docencia e Investigación. Medellín: Universidad de Antioquia, 1998